

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ

Халтурсунов Давронбек Шухратилла угли

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Кафедра Урологии, детской урологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003845>

Ключевые слова: гипоспадия, детская урология, хирургическое лечение, диагностика, осложнения.

Актуальность.

Гипоспадия — одно из наиболее распространённых врождённых аномалий мочеполовой системы у мальчиков, встречающееся с частотой 1:300–1:500 новорождённых [1]. Своевременная диагностика и лечение имеют решающее значение для предотвращения функциональных и психологических осложнений [2, 3].

Цель исследования.

Оценить возраст обращения пациентов с гипоспадией, выявить основные причины позднего направления к урологу и проанализировать результаты хирургического лечения.

Материалы и методы.

Проведён ретроспективный анализ 64 историй болезни пациентов с передними формами гипоспадии, прошедших обследование и лечение в Детском национальном центре в 2020–2024 гг. Изучены возраст постановки диагноза, сроки направления к урологу, частота осложнений после хирургического лечения [4].

Результаты.

- Возраст пациентов на момент первичного обращения:
 - до 7 лет — 37 пациентов (58%);
 - 7–14 лет — 27 пациентов (42%).
- Основные причины позднего направления к урологу:
 - поздняя диагностика у педиатров — 22 пациента (34%);
 - недостаточная информированность родителей о необходимости раннего лечения — 14 пациентов (22%);
 - рекомендации наблюдать без оперативного вмешательства — 10 пациентов (16%).
- Частота осложнений после хирургического лечения:
 - у пациентов, оперированных до 7 лет — 8 случаев (12%);
 - у пациентов, оперированных после 7 лет — 18 случаев (28%).

Выводы.

POLAND

POLAND

Оптимальный возраст для хирургического лечения гипоспадии — до 7 лет [3]. Однако значительная часть пациентов обращается позже, что увеличивает риск осложнений. Необходимы дополнительные образовательные программы для врачей первичного звена и информирование родителей о важности своевременного лечения [4].

Литература:

1. Springer A. Evaluation of hypospadias in the newborn // Eur J Pediatr Surg. – 2021. – Vol. 31(3). – P. 207–214.
2. Baskin L.S. Hypospadias and urethral development // J Urol. – 2023. – Vol. 210(2). – P. 324–330.
3. Островский М.Д., Головешкин Б.Ф. Современные методы диагностики и лечения гипоспадии у детей // Российский вестник детской хирургии. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 45–51.
4. Клинические рекомендации РФ по диагностике и лечению гипоспадии у детей / под ред. С.А. Петелина, И.И. Зорина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 142 с.

